

O'ZBEKISTONDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SOHASIDA KOMPLAENS NAZORAT TIZIMINI JORIY ETISH MASALALARI

Qodirqulov Ahmadjon Adhamovich

Sirdaryo viloyati prokuraturasi bo'lim prokurorlari

E-mail: Axmadjonqodirqulov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932714>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Respublikamizda komplaens nazorat borasida amalga oshirilayotgan va mexanizmi tobor takomillashtirilayotgan huquqiy tizim borasida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: davlat xaridlari, korrupsiya, komplaens nazorat, tizim, komplaens xizmat.

Ta'kidlash joizki, korrupsiyaga qarshi kurashish borasida institutsional va tashkiliy tizimning muhim unsure xorijiy tajribalar asosida sohada samarali tizim sifatida qo'llanilib kelinayotgan muayyan xalqaro standartlarni milliy amaliyotga joriy etish hisoblanadi.

Zamonaviy korrupsiyaga qarshi kurashish yangiliklaridan biri o'zida komplaens nazorat tizimini majburiy shakllantirish hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yilning 11-fevralda "Korrupsiyaga qarshi kurashish hamda jamoatchilik nazorati tizimlari takomillashtiriladi" nomli yig'ilishda belgilangan asosiy vazifalardan biri vazirlik, kompaniya va hokimliklarda ichki korrupsiyaga qarshi choralarni ishlab chiquvchi va amalga oshiruvchi komplaens nazorat tizimini tashkil etish vazifasi qo'yildi.

O'zbekistonda dastlab "O'zavtosanoat" AJ tizimida xalqaro yuridik firma hisoblangan "Whiteand Case LLP" bilan hamkorlikda korrupsiyaga qarshi komplaens nazorat tizimi xalqaro standartlar asosida joriy etilgan. Kompaniyada alohida shtat birliklariga ega bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri boshqaruv rahbariyati nazoratida bo'lgan komplaens xizmati tashkil etildi. 2018-yil 17-yanvarida "GM Uzbekistan" AJ kuzatuv kengashi tomonidan "**Komplaens bo'yicha yo'riqnoma**" (**Compliance handbook**) [1] va "**Odob-axloq kodeksi va komplaens**" (**Code of ethics and compliance**) [2] kabi faoliyat yo'nalishining yuridik asoslari tasdiqlandi. Bunda mazkur hujjatlarning qisqacha tavsifi asosida "O'zavtosanoat" AJ tizimida tashkil etilgan komplaens xizmat faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga alohida to'xtalib o'tsak maqsadga muvofiq bo'ladi.

Jumladan, "Komplaens bo'yicha Yo'riqnoma" kompaniyada ushbu xizmatni joriy etish bo'yicha standartlarni o'z ichiga olgan, unda kompaniyaning korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatini amaldagi qonunlar va ichki local hujjatlariga muvofiq tashkil etish va xodimlarning o'rnatilgan qoidalarga asosan harakat qilishini belgilaydi.

Yo'riqnomaning sovg'a, ko'ngilochar holatlar, mehmondo'stlik yoki sayohat deya nomli bo'limida xodimlar o'rtasida sovg'a qabul qilish va taqdim etish bilan bog'liq tartiblar belgilangan. Jumladan, kompaniya xodimlari 10 AQSh dollari (milliy valyuta ekvivalenti) nominal qiymati bilan kompaniya nomidan sovg'alar taqdim etishlari yoki xuddi shu miqdordagi sovg'alarni o'z raxbarlariga yoki raxbarlarning o'z xodimlariga taqdim etishlari yoki qabul qilishlari mumkinligi belgilangan[3].

Shuningdek, yo'riqnomada kompaniya ichidagi har qanday qonun buzilishi holatlari va korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar haqida xabardor etish (whistle blowing policy) tartibining aniq qoidalari o'rnatilgandir. Unga muvofiq xodimlar tomonidan "Komplaens bo'yicha

yo'riqnoma" va "Odob-ahloq kodeksi" [4] da o'rnatilgan qoidalarga rioya etmaslik natijasida qonun buzilishi yoki korrupsiyaga olib keladigan holatlar yuz bersa, bunday vaziyatlar haqida xabardor bo'lgan xodimning komplaens xizmati xodimlariga yoki uning boshlig'iga kechiktirib bo'lmaydigan holatda xabar berish majburiyligi o'rnatilgan.

Fikrimizcha, ushbu tartibning o'rnatilishi xodim tomonidan korrupsiya haqida xabar berish aynan birgina tarkibiy tarmoq emas, balki boshqa bo'limga ham bu haqida ma'lumot berish imkoniyati kompaniya ichida ushbu sohada bo'limlar o'rtasida bir-birini tiyib turish siyosatini amalga oshirishga xizmat qiladi deyish mumkindir. Ushbu tartibning ya'na bir jihati esa korrupsiyaga qarshi kurashish aynan bir tarkibiy tarmoqning ushbu sohada monopoliyaga aylanib qolishiga olib keluvchi omillarni oldini olishga ham e'tibor qaratilgan.

Kompaniyada komplaens xizmatni faoliyatini tashkil etuvchi keyingi hujjat "Odob-ahloq kodeksi va komplaens" bo'lib, o'zida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar, manfaatlar to'qnashuvi va shu kabi boshqa korrupsiya xavflarini kamaytish va yuzaga kelishini oldini olishga qaratilgan aniq ko'rsatilgan 18 ta savol va ularga qisqa tezis shaklidagi javoblarko'rsatilgan. Xodimlarning mazkur sohada malakalarini oshirishi davomida ushbu savollarga lozim darajadagi javoblarni berishi ularga kompaniya doirasida amal qiluvchi komplaens sertifikatiga taqdim etilishi bilan bog'liq qoidalar ham o'z aksini topgandir.

Mazkur savollardan, quyidagilarni misol sifatida keltirish mumkindir, masalan, **men poraxo'rlik va korrupsiyaga qarshi kurash uchun qanday harakat qilish zarur?**, men kompaniyada faoliyatimni amalga oshirish davomida boshqalarga taklif qilishim mumkin bo'lgan ko'ngilochar holatlar, mehmondo'stlik yoki sayohat harajatlari sovg'a, "korrupsiya" hisoblanadimi?, men faoliyatimda manfaatlar to'qnashuviga duch kelishim mumkinmi yoki duch keldimmi?, **men korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarga guvohi bo'lsam qanday harakat qilishim lozim**[5] va boshqa shu mazmundagi savollar va har bir savol tezis shaklida ko'rsatilgan aniq va savolning mazmunini qamrab oladigan javoblar berilgan.

Mamlakatimizda mazkur jarayonlarning davomi sifatida davlat va xususiy sektorda korrupsiyaga qarshi kurash sohasida profilaktik chora-tadbirlarni mustahkamlash hamda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasini tartibga solishga qaratilgan 2017-yil 3 yanvarda O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida"gi Qonuni qabul qilindi va unda korrupsiya, korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar, manfaatlar to'qnashuvi, ushbu sohadagi vakolatli davlat organlari va shu kabi boshqa munosabatlar tartibga solingan bo'lsada, ammo qonunning qabul qilinishi komplaens xizmati va uni tashkil etish mexanizmlari bilan bog'liq normalarni aks ettirmadi.

Qonunnig ijrosi asosida qabul qilingan **O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.02.2017-yildagi PQ-2752-sonli Qarori** bilan tasdiqlangan **"2017-2018-yillarga mo'ljallangan korrupsiyaga qarshi kurashish Davlat dasturi"**ning 33 va 36-bandlari xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatida korrupsiyaga qarshi qonunchilik faoliyatini tashkil etadigan ichki nazorat mexanizmlarini takomillashtirish, ish yuritish odobi qoidalari o'rnatish kabi choralarni o'z ichiga qamrab oladigan korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni qabul qilish yo'li korrupsiyaga qarshi kurashishning samarali mexanizmlarini joriy etish nazarda tutildi[6].

Korrupsiyaga qarshi kurashishda alohida ahamiyat kasb etadigan mazkur tushuncha dastlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.05.2019-yildagi **PF-5729-sonli "O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni** asosida qabul qilingan "2019-

2020-yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish Davlat dasturi”ning **21-bandida ustav jamg’armasida** davlat ulushi bo’lgan tashkilotlarda korrupsiyaga qarshi kurashish choralarini kuchaytirish maqsadida korrupsiyaga qarshi kurashish komplaens nazorat tizimini joriy etish va uning samaradorligini tizimli monitoringini amalga oshirish vazifasi belgilandi[7]. Komplaens nazorat tizimi aynan shu nom bilan ushbu hujjatda birinchi marta aks etdi.

Farmon asosida BMT Taraqqiyot dasturining 2019-yildan boshlab **“O’zbekistonda samarali, hisob beruvchi va oshkora boshqaruv institutlari orqali korrupsiyaga qarshi kurashish”**[8] loyihasini amalga oshirish doirasida mas’ul idoralar, jumladan, Bosh prokuratura, Adliya vazirligi bilan hamkorlikda va faoliyatining o’ziga xos jihatlaridan kelib chiqib, ustav jamg’armasida **100% yoki 50% dan** yuqori bo’lgan davlat ulushi mavjud bo’lgan aktsiyadorlik jamiyatlari va davlat tashkilotlari, shuningdek, tashqi bozorlarda faoliyat yuritadigan yoki chet ellik sheriklari bo’lgan yirik kompaniyalarda tajriba loyiha tariqasida korrupsiya xavflarni aniqlash va ularni oldini olish bo’yicha komplaens nazorat tizimini joriy etish vazifasi belgilandi.

Loyihani davlat tashkilotlarida joriy etish bo’yicha xalqaro tender jarayonlari o’tkazildi. Jarayonda **“White and Case” (AQSh), “KPMG” (Italiya)** va boshqa ushbu sohada katta tajribaga ega xalqaro auditorlik kompaniyalari qatnashdi. Tender natijalari bo’yicha g’olib deb topilgan KPMG kompaniyasi ekspertlari bilan hamkorlikda **“O’zbekneftgaz” va “O’zkimyosanoat”** aktsiyadorlik jamiyatlari hamda **O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi** tizimida (shu jumladan, vazirlik markaziy apparati, Samarqand viloyat adliya boshqarmasi, Jomboy tumani adliya bo’limi, Davlat xizmatlari agentligi markaziy apparati, agentlikning Toshkent shahar boshqarmasi, Yunusobod tumani Davlat xizmatlari markazi, Intelektual mulk agentligi markaziy apparati)[9] tajriba loyiha tariqasida ushbu tizimni joriy etish ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, joriy-yildan boshlab mazkur tajribalarni O’zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tashabbusi bilan BMT Taraqqiyot dasturining ko’magida O’zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi, Sog’liqni saqlash vazirligi, shuningdek, Toshkent shahar hokimligi, Toshkent viloyati hokimligi, viloyat, Shahar va tuman hokimliklari[10] kabi davlat tashkilotlarida komplaens nazorat tizimi tashkil etilmoqda.

Yuqorida sanab o’tilgan kompaniya va tashkilotlarda komplaens xizmatini joriy etish 4 bosqichda amalga oshirilmoqda:

1-bosqich: korrupsiyaga qarshi kurashish komplaens nazorat xizmatini joriy holatini tahlil qilish;

2-bosqich: korrupsiyaga qarshi chora-tadbir va nazorat mexanizmlarini ishlab chiqish yoki takomillashtirish;

3-bosqich: korrupsiyaga qarshi kurashish “komplaens nazorat” xizmatini joriy etish;

4-bosqich: joriy qilingan korrupsiyaga qarshi kurashish “komplaens nazorat” tartib-qoidalari samaradorligini baholash kabi jarayonlarda ishlar amalga oshirilmoqda [11].

O’z navbatida komplaens nazoratning korrupsiyaga qarshi kurashishda samarali va ta’sirchanligi kabi jihatlaridan kelib chiqib, mazkur tadbirlarning davomiy ijrosi sifatida 2020-yil 15 mart kuni O’zbekiston Respublikasi Bosh prokurori hamda O’zbekiston Respublikasi “O’zbekneftgaz” AJ raisi bilan hamkorlikda “O’zbekneftgaz” AJ tizimida korrupsiyaga qarshi kurashishni yanada takomillashtirish bo’yicha 2020-yilga mo’ljallangan **“Yo’l xaritasi”** tasdiqlandi. Unda BMT Taraqqiyot dasturi ko’magida komplaens nazorat tizimini jamiyatga tadbir etish bo’yicha amalga oshirilayotgan loyihani jadallashtirish, komplaens nazorat tizimi

samaradorligini doimiy monitoring kilib borish, jaxonning yetakchi kompaniyalariga jamiyat xodimlarini xizmat safarlariga yuborish orqali ularda tadbiiq etilgan **“Korrupsiyaga qarshi kurashish menejmenti” ISO-37001** tizimlari tajribasini joriy etib borish o’zaro vazifalar belgilanib olindi.

Fikrimizcha, bugungi kunda komplaens nazorat tizimini bosqichma- bosqich xo’jalik va davlat boshqaruvi organlari, davlat ishtirokida bo’lgan korxonalar, shuningdek, banklarda joriy etilishi ushbu sohaning o’rganilishi har jihatdan dolzarbligini ko’rsatmoqda.

Ushbu vaziflarga erishi maqsadida O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Davlat ishtirokidagi kompaniya va tashkilotlarda korrupsiyaga qarshi kurashish “komplaens nazorat” tizimini joriy etish to’g’risida”gi Qarorini ishlab chiqish maqsadga muvofiqi bo’ladi. Unda davlat korxonarida kompaens nazorat tizimini joriy etish qoidalarini aks ettirish lozimdir.

References:

1. Compliance handbook //date January17,2018//Approved by Supervisory Board of JSC GM Uzbekistan [Электронманба].URL:<https://uzautomotors.com/companies/compliance>.
2. Code of ethics and compliance //dated January17,2018//Approved by Supervisory Board of JSC GM [Электрон манба]. URL:<https://uzautomotors.com/companies/compliance>.
3. Code of ethics and compliance //datedJanuary17,2018//Approved by Supervisory Board of JSC GM [Электрон манба]. URL:<https://uzautomotors.com/companies/compliance>.
4. [Электронманба]. URL:<https://uzautomotors.com> (мурожаат вақти: 16.03.2019).
5. Code of ethics and compliance //dated January 17,2018//Approved by Supervisory Board of JSC GM [Электрон манба]. URL:<https://uzautomotors.com/companies/compliance>.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 февралдаги [“Коррупцияга қарши курашиштўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг қоидаларини амалга ошириш чора-тадбирларитўғрисида”ги ПҚ-2752-сонли Фармони](#) // [Электрон манба]. URL: <https://lex.uz/docs/3105125>.
7. ЎзбекистонРеспубликасиПрезидентининг2019йил27майдаги“ЎзбекистонРеспубл икасидакоррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5729-сонли Фармони// [Электрон манба]. URL: <https://lex.uz/docs/4355387>.
8. Антикоррупционные реформы в Узбекистане (4-й раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действийпоборьбескоррупцией) // [Электронманба]. URL:<https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round-Monitoring-Report-2019-RUS.pdf>.
9. ЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасининг2020йил17февралдаги,72-Ф-сонлиФармойиши.
10. ЎзбекистонРеспубликасиВазирларМаҳкамасининг2020йил17февралдаги,72-Ф-сонлиФармойиши.
11. Халқаро аудиторлик ташкилоти KPMG (Италия)нинг Ўзбекистонда комплаенс нazorat тизимини жорий этиш бўйича амалга ошираётган ишларига оид тақдимотдан олинган маълумот.